

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZM ISTIQBOLLARI (BUXORO VILOYATI HUDUDIDA MILLIY BOG‘ TASHKIL QILISH LOYIHASI MISOLIDA)

Yarashova Dilshoda

Magistrant Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: dilshodayarashova9@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda ekoturizm sohasini ommalashtirishning tabiat va jamiyat uchun foydali qirralari va kelajakdagi istiqbollari birgina Buxoro viloyati hududida milliy bog‘ tashkil etish loyihasi timsolida talqin etilgan.

Kalit so‘zlar: ekoturizm, milliy bog‘, landshaft dizayni, tabiiy imij, mahalliy turizm, flora, fauna, ilmiy ekspeditsiya, tracking, ekodestinatsiya, ekoturizm brendi.

PROSPECTS FOR ECOTURISM IN UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT TO ESTABLISH A NATIONAL PARK IN BUKHARA REGION)

Yarashova Dilshoda

Annotation: This article explains the benefits and prospects for the promotion of ecotourism in our country in the form of a project to create a national park in the Bukhara region.

Keywords: Ecotourism, national park, landscape design, natural image, local tourism, flora, fauna, scientific expedition, tracking, ecodestination, ecotourism brand.

Barchamizga ma‘lumki, turizm aholi jo‘sh urib, qaynab turgan qobiqda yashaydi. Bugungi butunjahon pandemiya sharoitida bu qobiqni tebratish foydadan ko‘ra ko‘proq zararga ishlashi sir emas. Ekoturizm ham turizmning potentsiali oshib borayotgan serdaromad sohalaridan biri hisoblanmoqda. Sof ekoturizmning iqtisodga ta‘sirini aniqlash mushkul. Daromad turizmning ko‘plab yo‘nalishlari uyg‘unligida keladi. Butunjahon turizm sanoati dunyo YMMning 10% ini ko‘rsatishi ma‘lum. Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan jahon bozori uchun sea-sand (dengiz) turizmi ko‘rsatkichlari o‘sayotgani, kelajakda katta ekoturizm bozorini yuzaga keltirishiga zamin hozirlamoqda. Ekoturizm mamlakat iqtisodiga turistlar tomonidan sarflarni oshirib, milliy boylikning ko‘payishiga olib keladi. Turli hududlar tajribasidan shu ma‘lumki, ekoturizm o‘zining 95% foydasini mahalliy iqtisodga yo‘naltiradi. Bunga qo‘shimcha qilib, ekoturistlarning kunlik pul sarfi oddiy turistlardan ko‘ra 2-3 barobar ko‘p. Misol uchun, Kosta-Rikada bir ekoturist tashrifiga o‘rtacha 1000 AQSH

dollari sarflasa bu ko'rsatkich Fransiyadagi turist uchun 400 AQSH dollarini tashkil qiladi [1].

Ekoturizm O'zbekistonda katta potensialga ega sohalardan biri hisoblanadi. Lekin bugungi kunda boshqa turizm turlari bilan solishtirganda ekoturizmning turizm sohasidagi ulushi juda kam. O'zbekiston nafaqat o'zining tarixiy obidalarini va arxitekturasi bilan dunyoga mashhur, balki, o'zining takrorlanmas tabiiy go'shalari bilan ham turistlar e'tiborini jalb qilish imkoniga ega. Cho'llar bo'ylab turlar, tog'larga chiqish, qo'riqxonalar borish va boshqalar shular jumlasidandir.

Mamlakatda ekoturizmni rivojlantirishga davlat miqyosida e'tibor berilmoqda. Hududiy shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda, Buxoro viloyatida ekoturizmni rivojlantirish va uni yangidan yangi qirralarini ochish bilan bir qatorda bu vazifalar ham tabiat va jamiyat orasidagi munosabatni ham iqtisodni oqlashi barobarida kattagina imkoniyatlar mavjudligini qayd etish zarur deb o'ylaymiz. Ayni paytda, mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar oqimi yildan yilga oshib bormoqda, mahalliy turizm jami turizm oqimida 60% atrofida hissaga ega bo'lmoqda [2]. Bu ko'rsatkichni yanada oshirish hamda mahalliy va xorijiy turistlarni Buxoro viloyatida uzoqroq saqlab qolishda hududdagi tarixiy obidalarini bilan birga milliy bog', xiyobonlarni ko'paytirish, shuningdek, ularda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Buxoro viloyatida mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, milliy bog' tashkil etish maqsadga muvofiq. Ushbu bog'da O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan o'simlik va hayvonot dunyosini saqlanish ko'zda tutilgan.

Jumladan, Qizil kitobga kiritilgan hayvonlardan sudralib yuruvchilarni 6 turi, (Molchanov to'garakboshi, bo'z echkemari, qum bo'g'ma iloni, O'rta Osiyo kobrasi, Afg'on litorinxi, O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi) kiritilgan va bu sudralib yuruvchilarni 2 turi, (O'rta Osiyo kobrasi, O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi) Tabiat va tabiiy resurslarni muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqining "Yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi turlar Qizil kitobi" ga kiritilgan.

Bundan tashqari jayron xongul, buxoro bug'usi, morxo'r, Qizilqum arxari, ko'k sug'ur, Turkiston silovsini kabi noyob hayvonlar mavjud. O'simliklardan esa Qizil kitobga 326 tur o'simlik kiritilgan bo'lsa, shundan 28 tasi Buxoroda. Shu boisdan ham ushbu loyiha oz bo'lsa-da o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi.

Albatta, mazkur jarayon juda katta mehnat, mablag' va vaqtni talab etishi bilan bir qatorda quyidagi qo'shimcha afzalliklarni beradi:

- o'simlik turlari va hayvonlarning noyob turlarini saqlab qolish, sayyohlarga O'zbekistonning o'ziga xos flora va faunasini taqdim etish hamda ular to'g'risida sayyohlar uchun kerakli, qiziqarli, aniq va foydali ma'lumotlar berish;

- ushbu bog'da ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etish, mazkur soha yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga bilimlarini mustahkamlash uchun amaliyot maskani sifatida xizmat qilishi;

- qo'shimcha ishchi o'rinlari (botanik, zootexnik, veterinar, melioratsiya xodimlari, haydovchi va hokazo) tashkil etiladi. Ushbu sohada faoliyat yurita oladigan kadrlarga talab shakllanadi;

- eng ko'zga ko'rinarli jihati shundaki, qo'shimcha daromad hajmlari oshadi;

- ushbu bog'da elektr energiyasi va issiq suv ta'minotida ekologik toza, qayta tiklanuvchi muqobil energiya qurilmalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari ushbu milliy bog'ni quyida beriladigan takliflar asosida tashkil qila olsak, jahon andozasi talablariga to'laqonli javob bera oladigan tabiiy va takrorlanmas "O'zbekiston ekoturizm brendi"ni butun dunyo sahnasida ko'rishni uddasidan chiqa olgan bo'lardik.

O'zbekiston tabiati uchun xos bo'lgan va ekoturistlarni o'ziga jalb eta oladigan tabiiy va jozibador landshaft dizayni asosida o'zgacha imijni yaratish, tashrif buyurgan sayohatchilarimiz uchun bog' bo'ylab piyoda yoki bog' uchun maxsus avtoulovlardan foydalangan holda trekkinglar uyushtirish va bu trekkinglar davomida sayyohlarimizga mazkur milliy bog'da mavjud obyektlar va imkoniyatlar to'g'risida qiziqarli suhbatlar tashkil qilish, sayyohlar uchun o'zgacha xush kayfiyat baxsh etadigan ko'ngilochar xizmatlar va ko'pchilik turistlar uchun qiziqarli va maroqli hisoblanadigan shu joyning milliy va an'anaviy taomlaridan ta'tib ko'rish imkoniyati, shu yerlik tub aholi madaniyatini ochib beradigan qisqa metrajli jonli tomoshalar tashkil etish va ularga suratga tushish xizmatini taklif qilish, xushmanzara joylarda alohida dam olish joylari, tamaddixonalar tashkil etish, qo'shimcha xizmat sifatida yosh bolalar uchun velosiped, aravachalarni milliy bog' hududida ijaraga berish, tashrif buyurgan sayyohlarimizga ochiq osmonda harakatlanayotgan qushlarni maroq ila kuzatish imkoniyatini yaratib berish kerakki, sayohat oddiygina sayohat bo'lib qolmasin. U bir vaqtning o'zida turist uchun sport, san'at va madaniyat sohalarini bir-biri bilan mukammal tarzda uyg'unlashtira olgan hamda sog'ligi va ruhiy holatini yaxshilaydigan va sayyohga ushbu maskanga yana bir bor kelish istagini uyg'otadigan takrorlanmas rekreatsiya bo'la olsun.

Xorij tajribasi shuni ko'rsatadiki, ekoturizmga qilingan xarajat o'zini oqlaydi, qolaversa 4-5 martagacha ko'p daromad keltiradi. Shu sababli Buxoro shahriga yaqin bo'lgan hududda milliy bog' tashkil qilish o'zining yaxshi samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hoshimov M. O'zbekiston ekologik turizmi. – Monografiya, Самарқанд, «Zarafshon» – 2009.
2. Nig'matov A., Shomurodova N. Ekoturizm asoslari. – T.: "Toshkent-Iqbol", 2007.
3. <http://www.ekojurnal.uz>
4. <http://www.ecotourizm.org87>